

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjaniyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
	Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
	THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS.....	106
	Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli	
	Urinov Bobur Nasilloevich	
	EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	112
	Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
	ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
	Djumayeva Guzal Axtamovna	
	Yadgarova Madina Xasan qizi	
	RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK SOHASIDAGI KIBERJINOYATLAR: TAHLIL, TAHDID VA MUHOFAZA MEKANIZMLARI	120
	Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
	ПРОБЕЛЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ).....	126
	Тиллахуджаев Аббосхон	
	Дилфуза Шакирова	
	Мухамедалиева Сайёра	
	Ойбек Камилов	
	ALOQA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI VA BAHOLASH USULLARI	139
	Xazratov Abror Panjiyevich	
	STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	146
Sultonboyeva Munira Bahodirovna		
Sultanova Kamila Muktorali Kizi		
TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI.....	154	
Toshimov Azizbek Hakimovich		
Nomozov G'ofur Abdusalomovich		
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING ASOSIY YO'NALISHLARI: STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYA VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH	158	
Izbosarov Bobur Baxriddinovich		
Umirov Sherzod Baxriddinovich		
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS	162	
Mamatkulova Shoira Jalolovna		
AHOLIGA SAVDO XIZMATLARI KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168	
Qodirov Farrux Ergash o'g'li		
Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li		
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	177	
Маматкулова Шоира Джалоловна		
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	184	
Маматкулова Шоира Джалоловна		

SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BANK SOHASIDA INTEGRATSIYASI XUSUSIYATLARI VA TAHLILI	191
Jurayeva Sevara Zakirovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRLARINI BAHOLASH MASALALARI.....	197
Tursunboyev Umarbek	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	202
Мирджалилова Дилдора Шухратовна	
Мансурова Сайёра Бахтиёровна	
БАНК ТИЗИМИ БАҲҚАРОРГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	213
Ж.О.Баходиров	
О'ZBEKISTON AGRAR SUG'URTA BOZORIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING XAVFLARNI BOSHQARISH VA BARQARORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	219
Kodirova Samira Kamol qizi	
PERSONALISED OFFERS IN DIRECT MARKETING: IMPACT ON SALES AND CUSTOMER LOYALTY.....	225
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
TURIZM INFRASTRUKTURASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AQLLI TURIZM KONSEPSIYASI.....	231
Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	
HUDUDLARDA MADANIY TURIZM XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	237
Shohruzbek Ruziyev	
MARKETING MIX FOR SERVICE COMPANIES: ADAPTATION OF CLASSIC MODELS TO SERVICE MARKETING	244
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
15-16 YOSHLI TAEKVONDOCHILARNING KOMPLEKS TAYYORGARLIGI DINAMIKASI.....	250
Tashmatov Sherzod Rixsibayevich	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	256
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Mamanov Isroil Islom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLARNING IQTISODIY MOHIYATI.....	260
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Ergashev Ilyos To'raqul o'g'li	
DELAYING MOTHERHOOD: BEHAVIORAL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF EARLY CHILDBEARING IN TAJIKISTAN	264
Dr Muhammad Bilal	
Gulyorabonu Usmonova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	275
Xasanova Xamida Xaydaraliyevna	
ELEKTRON TIJORATNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	281
Nazarova Shahodat Ravshan qizi	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN INDUSTRIAL COMPANIES	286
Musoyeva Rukhshona Javlon qizi	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE.....	291
Musayeva Shoira Azimovna	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA SOLIQ VA BUXGALTERIYA ISLOHOTLARINING KORXONALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	298
Isayev Jahongir Muzaffarovich Jumaboyeva Zuhra Umidbek qizi	
YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR TOMONIDAN XODIMLAR DAROMADIDAN SOLIQNI TO'LOV MANBAIDA USHLAB QOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	302
Sabirov Mirza Qilichbayevich	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	309
Sheraliyev Axror Sodiqovich Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
BIZNES INKUBATORLARNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI	314
Narzullayev Shodiyor Eshpulatovich	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	323
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILIYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	329
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich Ishbekova Lobar Yunusxonovna	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILIYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI

Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali
Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
ORCID: 0009-0001-8796-4800
Email: n.ishankulov@kiut.uz

Ishbekova Lobar Yunusxonovna
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali
“Iqtisodiyot” kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0007-2622-9101
Email: ishbekovalobar@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligining iqtisodiy mohiyati hamda xususiyatlari o'rganilgan. Maqolada to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlik tushunchalarining nazariy asoslari, ularning bir-biri bilan bog'liqligi va farqli jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy barqarorlikka ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar, to'lov qobiliyatini baholashning asosiy usullari va ko'rsatkichlari kabi jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: aksiyadorlik jamiyati, to'lov qobiliyati, moliyaviy barqarorlik, likvidlik, ustav kapitali, dividend siyosati, moliyaviy koeffitsiyentlar, bankrotlik xavfi, aktivlar va majburiyatlar, moliyaviy tahlil, to'lov qobiliyati koeffitsiyentlari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются экономические аспекты и характеристики платежеспособности и финансовой стабильности акционерных обществ. Анализируются теоретические основы понятий платежеспособности и финансовой стабильности, их взаимосвязи и различия. Также рассматриваются такие аспекты, как внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую стабильность акционерных обществ, основные методы и показатели оценки платежеспособности.

Ключевые слова: акционерное общество, платежеспособность, финансовая стабильность, ликвидность, уставный капитал, дивидендная политика, финансовые коэффициенты, риск банкротства, активы и пассивы, финансовый анализ, коэффициенты платежеспособности.

Abstract: This article examines the economic aspects and characteristics of solvency and financial stability of joint-stock companies. It analyzes the theoretical foundations of the concepts of solvency and financial stability, their interrelations, and differences. It also examines aspects such as internal and external factors influencing the financial stability of joint-stock companies, as well as key methods and indicators for assessing solvency.

Keywords: joint-stock company, solvency, financial stability, liquidity, authorized capital, dividend policy, financial ratios, bankruptcy risk, assets and liabilities, financial analysis, solvency ratios.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida aksiyadorlik jamiyatlari iqtisodiyotning yetakchi subyektlaridan biri hisoblanadi. Ularning moliyaviy barqarorligi va to'lov qobiliyati nafaqat korxonaning omon qolishi, balki investorlar, kreditorlar va davlat oldidagi majburiyatlarni bajarish nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega¹. To'lov qobiliyati – korxonaning o'z majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq hajmda bajarish qobiliyati bo'lsa, moliyaviy barqarorlik uning uzoq muddatli istiqbolda mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatini ifodalaydi. Aksiyadorlik jamiyatlarining

1 Brealey, R. A., Myers, S. C., & Marcus, A. J. (2020). *Fundamentals of corporate finance* (10th ed.). McGraw-Hill.

boshqaruv tuzilmasi, ustav kapitalini shakllantirish tartibi va dividend siyosati ularning to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi². Ayniqsa, rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy holatini tahlil qilish va prognoz qilish alohida dolzarb hisoblanadi.

Mavzuga oid ilmiy adabiyotlarda to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlik ko'pincha likvidlik, rentabellik va biznes faollik ko'rsatkichlari bilan bog'liq holda o'rganiladi. Biroq aksiyadorlik jamiyatlarining aynan tashkiliy-huquqiy shakliga xos bo'lgan xususiyatlari – aksiyalarning erkin muomalasi, ochiq moliyaviy hisobot berish majburiyati va dividend siyosatining o'ziga xosligi – bu ikki toifani alohida tahlil qilishni talab qiladi³.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligi masalalari O'zbekiston iqtisodchilari tomonidan ham keng o'rganilgan. Mahalliy adabiyotlar tahlili mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini ochib berish bilan birga, milliy iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlarini ham hisobga olish imkonini beradi.

Jo'rayev va Karimov to'lov qobiliyatini korxonaning o'z qisqa muddatli majburiyatlarini belgilangan muddatda va to'liq hajmda bajarish qobiliyati deb ta'riflaydi⁴. Mualliflarning fikricha, moliyaviy barqarorlik esa korxonaning uzoq muddatli istiqbolda o'z faoliyatini moliyalashtirish manbalarining yetarliligi, qarz mablag'lariga bog'liqlik darajasining pastligi va to'lov qobiliyatining doimiy ravishda ta'minlanganligi bilan tavsiflanadi.

Tursunov O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlikni tahlil qilishda quyidagi o'ziga xos jihatlarni alohida ajratib ko'rsatadi: aksiyadorlarning asosan yuridik shaxslar (xususan, davlat ulushi saqlanib qolgan korxonalar) bo'lishi; dividend siyosatining sust rivojlanganligi; ikkilamchi qimmatli qog'ozlar bozorining yetarli darajada likvid emasligi. Muallifning ta'kidlashicha, ushbu omillar xorijiy modellarni to'g'ridan-to'g'ri qo'llash imkoniyatini cheklaydi va mahalliy xususiyatlarni hisobga oluvchi metodologiyani ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqaradi⁵.

Rasulov aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyatini baholashda likvidlik koeffitsientlari (joriy likvidlik – kamida 2, tez likvidlik – 0,7-1,0, mutlaq likvidlik – 0,2-0,25) tizimidan foydalanishni tavsiya qiladi. Moliyaviy barqarorlikni baholashda esa moliyaviy mustaqillik koeffitsienti (0,5 dan kam bo'lmasligi kerak), qarz va o'z mablag'lari nisbati (1 dan oshmasligi kerak) va o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsienti (0,1 dan kam bo'lmasligi kerak) kabi ko'rsatkichlardan foydalanish lozim. Muallifning qayd etishicha, amaliyotda ko'plab mahalliy aksiyadorlik jamiyatlari ushbu me'yoriy qiymatlarga mos kelmaydi, bu esa moliyaviy tahlil va prognozlashtirishning takomillashtirilishini talab qiladi⁶.

Yakuniy xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, mahalliy adabiyotlarda aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligi masalalari yetarli darajada o'rganilgan bo'lsa-da, sohaga oid yagona va universal metodologiya ishlab chiqilmagan. Shu sababli, ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlari to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini baholash uchun tizimli yondashuv, moliyaviy koeffitsiyentlar tahlili (likvidlik, muxtoriyat, leverage), shuningdek, Altman va Springate modellari qo'llanildi. Empirik ma'lumotlar sifatida tanlangan AJlarning 5 yillik moliyaviy hisobotlari asos qilib olindi. Statistik ma'lumotlarni qayta ishlashda korrelyatsion-regression tahlil va vaqt qatorlari usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarini umumlashtirishda qiyosiy va ekspert baholash metodlari integratsiyalashgan holda qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligi korporativ moliyaning markaziy muammolaridan biri hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday tijorat tashkilotining uzluksiz faoliyat yuritishi, kreditorlar oldidagi majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq hajmda bajarishi, shuningdek, tashqi makroiqtisodiy zarbalarga qarshi turish qobiliyati bevosita mazkur ko'rsatkichlarning darajasiga bog'liq. Ushbu tadqiqotning maqsadi – aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini tarmoqlar va vaqt

- 2 Damodaran, A. (2018). *Damodaran on valuation: Security analysis for investment and corporate finance* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- 3 Penman, S. H. (2021). *Financial statement analysis and security valuation* (6th ed.). McGraw-Hill.
- 4 Jo'rayev, N. X., & Karimov, O. R. (2020). Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalalari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 11(3), 42-51.
- 5 Tursunov, B. A. (2021). Korxonalarning to'lov qobiliyatini boshqarishning nazariy asoslari. *Moliyaviy tadqiqotlar jurnali*, 7(2), 108-117.
- 6 Rasulov, T. A. (2019). Aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyatini baholash usullari. *Moliyaviy tahlil va audit*, 5(2), 75-84.

davrlari kesimida kompleks baholash, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va qonuniyatlarni aniqlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning empirik bazasini O'zbekiston Respublikasida faoliyat yurituvchi 45 ta aksiyadorlik jamiyatining 2019–2023-yillarga oid rasmiy moliyaviy hisobotlari (balans, foyda va zararlar to'g'risidagi hisobot, pul oqimlari to'g'risidagi hisobot) tashkil etadi. Tanlanma iqtisodiyotning quyidagi to'rtta asosiy tarmog'i bo'yicha shakllantirilgan: sanoat (12 ta AJ), qurilish (10 ta AJ), xizmat ko'rsatish (14 ta AJ) va moliya (9 ta AJ). Tanlanmaga kiritilgan aksiyadorlik jamiyatlari turli kapitalizatsiya darajasiga (kichik, o'rta va yirik) ega bo'lib, bu umumiy tendensiyalarni aniqlash imkonini berdi. Mazkur besh yillik davr iqtisodiy jihatdan heterogen xususiyatga ega: 2019-yil – nisbatan barqaror o'sish davri, 2020–2021-yillar – pandemik inqiroz va uning oqibatlari, 2022–2023-yillar – postpandemik tiklanish va geoiqtisodiy o'zgarishlar davri. Bu esa tadqiqotni turli iqtisodiy sharoitlarda aksiyadorlik jamiyatlarining moslashuvchanligini o'rganish uchun qulay qiladi.

Tahlil qilish jarayonida quyidagi ilmiy asoslangan indikatorlar tizimidan foydalanildi:

To'lov qobiliyatini baholash ko'rsatkichlari:

- Joriy likvidlik koeffitsiyenti (KJL) – aylanma aktivlarning qisqa muddatli majburiyatlarga nisbati. Me'yoriy qiymat: 1.5–2.5 oralig'i.

- Tez (shoshilinch) likvidlik koeffitsiyenti (KTL) – eng likvid va tez realizatsiya qilinadigan aktivlarning qisqa muddatli majburiyatlarga nisbati. Me'yoriy qiymat: $\geq 0.7-1.0$.

- Mutlaq likvidlik koeffitsiyenti (KML) – pul mablag'lari va ularning ekvivalentlarining qisqa muddatli majburiyatlarga nisbati. Me'yoriy qiymat: $\geq 0.2-0.5$.

Moliyaviy barqarorlikni baholash ko'rsatkichlari:

- Muxtoriyat (avtonomiya) koeffitsiyenti (Kmuxt) – o'z kapitalining balans valyutasiga nisbati. Me'yoriy qiymat: ≥ 0.5 .

- Moliyaviy qaramlik koeffitsiyenti (Kqaram) – balans valyutasining o'z kapitaliga nisbati. Me'yoriy qiymat: ≤ 2.0 .

- O'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyenti (KO'AM) – o'z aylanma mablag'larining aylanma aktivlarga nisbati. Me'yoriy qiymat: ≥ 0.1 .

- Altman Z" modeli (to'rt faktorli versiya, rivojlanayotgan bozorlar uchun moslashtirilgan) – bankrotlik ehtimolini prognoz qiluvchi kompleks model. Xavfsiz zona: >2.6 ; kulrang zona: 1.1–2.6; yuqori xavf: <1.1 .

- Springate modeli (Sskor) – to'rt faktorli moliyaviy barqarorlik modeli. Xavfsiz zona: >1.1 ; noaniq zona: 0.9–1.1; yuqori xavf: <0.9 .

Ma'lumotlarni qayta ishlashda statistik va ekonometrik usullar (o'rtacha qiymatlar, standart og'ish, Pearson korrelyatsiyasi, vaqt qatorlari tahlili) qo'llanildi. Barcha moliyaviy ko'rsatkichlar inflyatsiya ta'sirini kamaytirish maqsadida indeksatsiyalangan. Tahlil natijalarining ishonchliligi 95 % ($p < 0.05$) va 99 % ($p < 0.01$) ehtimollik darajalarida statistik baholandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati darajasi tarmoq mansubligiga va vaqt davriga qarab sezilarli farqlanishi aniqlandi. Eng yaxshi to'lov qobiliyati ko'rsatkichlari moliya va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida kuzatilgan bo'lsa, qurilish va sanoatning ayrim segmentlarida jiddiy muammolar mavjud. Quyidagi 1-jadvalda tahlil qilingan besh yillik davr uchun tarmoqlar bo'yicha o'rtacha to'lov qobiliyati ko'rsatkichlari jamlangan (1-jadval).

1-jadval
Aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati ko'rsatkichlari⁷
(o'rtacha qiymatlar, 2019–2023)

Tarmoqlar	KJL (norma: 1.5–2.5)	KTL (norma: 0.7–1.0)	KML (norma: 0.2–0.5)	To'lov qobiliyatining umumiy darajasi*
Sanoat (n=12)	1.82	0.78	0.21	O'rtacha
Qurilish (n=10)	1.43	0.59	0.14	Past
Xizmat ko'rsatish (n=14)	2.10	0.92	0.31	Yuqori
Moliya (n=9)	2.31	1.08	0.43	Yuqori
Tanlanma bo'yicha o'rtacha	1.92	0.84	0.27	O'rtachaga yaqin

1-jadval ma'lumotlarini batafsil tahlil qilish quyidagi muhim jihatlarni ochib beradi:

Birinchidan, qurilish tarmog'idagi aksiyadorlik jamiyatlarining joriy likvidlik koeffitsiyenti (1.43) me'yoriy chegaraning quyi darajasidan (1.5) past. Bu shuni anglatadiki, ushbu AJlarning aylanma aktivlari qisqa muddatli

7 Manba: muallif ishlanmasi.

majburiyatlarini to'liq qoplashga yetarli emas. Amaliyotda bunday holat korxonalarining kreditorlik qarzlarini o'z vaqtida to'lashda qiyinchiliklarga duch kelishini, kechiktirilgan to'lovlar va jarimalar xavfini oshiradi.

Ikkinchidan, tez likvidlik koeffitsiyenti bo'yicha qurilish (0.59) va sanoat (0.78) tarmoqlari me'yoriy qiymatdan (≥ 0.7) past yoki chegaraviy darajada. Bu ko'rsatkich zaxiralarni hisobga olmaganda, eng likvid aktivlar hisobiga majburiyatlarni qoplash qobiliyatini aks ettiradi.

Uchinchidan, mutlaq likvidlik koeffitsiyenti bo'yicha barcha tarmoqlar (moliya tarmog'idan tashqari) me'yoriy qiymatning quyi chegarasida (0.2) yoki undan past. Moliya tarmog'ida 0.43 ga teng bo'lgan bu ko'rsatkich nisbatan qulay bo'lsa-da, boshqa tarmoqlarda (xususan, qurilishda 0.14) AJlarning eng likvid aktivlari – pul mablag'lari va qisqa muddatli moliyaviy qo'yilmalari – juda past darajada. Bu degani, majburiyatlar muddati kelganda aksiyadorlik jamiyatlari aktivlarni sotishga yoki qayta moliyalashtirishga majbur bo'ladi, bu esa qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi.

Vaqt dinamikasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, 2020–2021-yillarda (pandemik inqiroz davri) barcha tarmoqlarda to'lov qobiliyati ko'rsatkichlari o'rtacha 18–25 % ga pasaygan. Eng keskin pasayish qurilish (KJL 1.58 dan 1.29 gacha, ya'ni 18.4 % ga) va sanoat (KJL 1.94 dan 1.67 gacha, 13.9 % ga) tarmoqlarida kuzatilgan. 2022–2023-yillarda xizmat ko'rsatish va moliya tarmoqlari nisbatan tez tiklangan bo'lsa, qurilish va sanoatda tiklanish sekin kechgan va 2023-yil oxiriga kelib ham 2019-yilgi darajaga to'liq qayta olmagan.

Moliyaviy barqarorlik – korxonaning uzoq muddatli istiqbolda o'z faoliyatini moliyalashtirish qobiliyati, kreditorlardan mustaqillik darajasi va iqtisodiy zarbalarga chidamliligini ifodalaydi. Ushbu tadqiqotda moliyaviy barqarorlikni baholash uchun klassik koeffitsiyentlar (muxtoriyat, moliyaviy qaramlik, o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik) bilan bir qatorda bankrotlik ehtimolini prognoz qiluvchi kompleks modellar (Altman Z» va Springate) qo'llanildi. Tahlil natijalari 2-jadvalda jamlangan (2-jadval).

2-jadval

Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari⁸ (o'rtacha qiymatlar, 2019–2023)

Tarmoqlar	Kmuxt (norma: ≥ 0.5)	Kqaram (norma: ≤ 2.0)	KO'AM (norma: ≥ 0.1)	Altman Z» skor (xavfsiz: > 2.6)	Springate S-skor (xavfsiz: > 1.1)	Moliyaviy barqarorlik reytingi*
Sanoat (n=12)	0.53	1.89	0.12	2.45	1.08	O'rtacha (kulrang zona)
Qurilish (n=10)	0.39	2.56	-0.07	1.84	0.92	Past (yuqori xavf)
Xizmat ko'rsatish (n=14)	0.61	1.64	0.19	2.91	1.27	Yuqori (xavfsiz)
Moliya (n=9)	0.67	1.49	0.24	3.24	1.45	Yuqori (xavfsiz)

2-jadvaldagi ma'lumotlarning mazmunli tahlili quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi:

Muxtoriyat koeffitsiyenti bo'yicha qurilish tarmog'idagi AJlar 0.39 ko'rsatkichga ega bo'lib, bu me'yoriy qiymatdan (≥ 0.5) sezilarli darajada past. Bu shuni anglatadiki, qurilish AJlarining aktivlarining atigi 39 foizi o'z kapitali hisobiga, qolgan 61 foizi esa qarz mablag'lari hisobiga moliyalashtiriladi. Bunday yuqori qarz yuki korxonalarini tashqi moliyalashtirish manbalariga o'ta qaram qiladi. Foiz stavkalarining oshishi yoki kreditlash shartlarining keskinlashuvi bunday korxonalarining bankrot bo'lish ehtimolini keskin oshiradi. Sanoat tarmog'idagi AJlarning muxtoriyat koeffitsiyenti (0.53) me'yoriy qiymatga deyarli to'g'ri keladi, biroq bu ko'rsatkichning dinamikasi pasayish tendensiyasiga ega: 2019-yilda 0.56 bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 0.50 gacha tushgan.

Moliyaviy qaramlik koeffitsiyenti (balans valyutasining o'z kapitaliga nisbati) qurilish tarmog'ida 2.56 ni tashkil etib, me'yoriy chegaradan (≤ 2.0) ancha yuqori. Bu 2-jadvaldagi muxtoriyat koeffitsiyenti pastligining "teskari tomoni" bo'lib, korxonalarining har bir so'm o'z kapitaliga qariyb 1.56 so'm qarz mablag'lari to'g'ri kelishini ko'rsatadi. Moliya va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida esa bu ko'rsatkich me'yor doirasida: mos ravishda 1.49 va 1.64.

O'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyenti eng xavotirli ko'rsatkichlardan biridir. Qurilish tarmog'ida bu ko'rsatkich manfiy (-0.07). Manfiy qiymat degani, korxonaning o'z aylanma mablag'lari umuman mavjud emas, balki aylanma aktivlarning bir qismi qisqa muddatli majburiyatlar hisobiga moliyalashtiriladi. Bu esa to'lov qobiliyatining pasayishi, aylanma aktivlarni yangilash imkoniyatining cheklanganligi va moliyaviy risklarning yuqori ekanligini bildiradi. Sanoat tarmog'idagi AJlarda bu ko'rsatkich (0.12) me'yoriy qiymatga to'g'ri kelgani bilan, uning dinamikasi 2019-yildagi 0.16 dan 2023-yildagi 0.10 gacha pasaygan.

Altman Z» modeli (rivojlanayotgan bozorlar uchun moslashtirilgan to'rt faktorli versiya) bo'yicha qurilish AJlari 1.84 ball bilan yuqori bankrotlik xavfi zonasida joylashgan (xavfsiz zona > 2.6 ; yuqori xavf < 1.1 bo'lishiga qaramay, ba'zi tadqiqotlarda rivojlanayotgan bozorlar uchun < 1.23 – yuqori xavf, 1.23–2.9 – kulrang zona deb

8 Manba: muallif ishlanmasi.

qabul qilinadi). Mazkur ko'rsatkich 2019-yilda 2.15 bo'lgan bo'lsa, 2021-yilda 1.62 gacha pasaygan va 2023-yilga kelib 1.84 ga ko'tarilgan, ammo baribir xavfli darajada qolmoqda. Sanoat tarmog'i 2.45 ball bilan kulrang zonada joylashgan bo'lib, bu "moliyaviy stress – bankrotlik ehtimoli o'rtacha" holatini anglatadi. Xizmat ko'rsatish (2.91) va moliya (3.24) tarmoqlari xavfsiz zonada bo'lib, ularning bankrotlik ehtimoli past deb baholanadi.

Springate modeli (S-skor) bo'yicha ham xuddi shunday manzara kuzatiladi: qurilish (0.92) va sanoat (1.08) tarmoqlari xavf zonasida yoki unga yaqin (xavfsiz zona >1.1), xizmat ko'rsatish (1.27) va moliya (1.45) esa xavfsiz zonada.

To'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi munosabatni aniqlash maqsadida Pearson korrelyatsiya tahlili o'tkazildi. Tanlanmadagi barcha 45 ta AJ uchun joriy likvidlik koeffitsiyenti (KJL – to'lov qobiliyatining asosiy indikator) va muxtoriyat koeffitsiyenti (Kmuxt – moliyaviy barqarorlikning asosiy indikator) o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti $r = 0.64$ ($p < 0.01$) ni tashkil etdi. Bu o'rtacha darajadagi ijobiy bog'liqlik bo'lib, to'lov qobiliyatining oshishi bilan moliyaviy barqarorlik ham (ma'lum chegaragacha) ortish tendensiyasiga ega ekanligini ko'rsatadi. Biroq batafsil tahlil qiziqarli jihatni ochib berdi: ayrim yirik aksiyadorlik jamiyatlarida (asosan sanoat tarmog'ida) joriy likvidlik koeffitsiyenti nisbatan yuqori bo'lishiga qaramay (KJL >2.0), muxtoriyat koeffitsiyenti past (Kmuxt <0.45). Bu holat kompaniyalarning qisqa muddatli majburiyatlarini qoplash qobiliyati yaxshi bo'lsa-da, uzoq muddatli qarz yuki yuqoriligidan dalolat beradi. Bunday AJlar o'zlarining likvidligini saqlash uchun doimiy ravishda qisqa muddatli kreditlardan foydalanadi, bu esa moliyaviy xarajatlarni oshiradi va sof foydaga salbiy ta'sir qiladi. Ushbu kuzatuv to'lov qobiliyatining yuqori darajasi har doim ham moliyaviy barqarorlikni kafolatlamasligini empirik tarzda isbotlaydi.

Olingan ilmiy natijalar aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy siyosatini ishlab chiqishda, to'lov qobiliyatini va moliyaviy barqarorlikni oshirish bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilishda, shuningdek, kredit tashkilotlari va investorlar tomonidan AJlarning moliyaviy holatini baholashda amaliy ahamiyatga ega. Xususan, qurilish tarmog'idagi AJlar uchun o'z kapitali ulushini oshirish, qarz yukini kamaytirish va o'z aylanma mablag'larini shakllantirish bo'yicha chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijasida aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligi o'rtasida o'rtacha ijobiy korrelyatsiya (Pearson $r=0,64$; $p<0,01$) mavjudligi aniqlandi, biroq bu bog'liqlik chiziqli emas – yuqori to'lov qobiliyati (KJL $>2,5$) har doim ham moliyaviy barqarorlikni kafolatlamasligi empirik tarzda isbotlandi.

Tahlil qilingan 45 ta aksiyadorlik jamiyati ichida eng zaif holat qurilish tarmog'ida kuzatildi: bu sohadagi AJlarda joriy likvidlik koeffitsiyenti 1,43 (me'yori 1,5–2,5), muxtoriyat koeffitsiyenti 0,39 (me'yori $\geq 0,5$), o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyenti -0,07 (me'yori $\geq 0,1$) va Altman Z" skori 1,84 ni tashkil etib, ushbu ko'rsatkichlarning barchasi me'yoriy chegaralardan sezilarli darajada past va yuqori bankrotlik xavfini ko'rsatadi. Sanoat tarmog'idagi AJlar kulrang (noaniq) zonada (Z" $=2,45$), xizmat ko'rsatish va moliya tarmoqlari esa xavfsiz zonada (Z" $=2,91$ va 3,24) joylashgan. O'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyenti (KO'AM) to'lov qobiliyatining eng ishonchli prognoz ko'rsatkichi ekanligi aniqlandi – KO'AM <0 bo'lgan AJlarning 87 foizida to'lov qobiliyati bilan bog'liq jiddiy muammolar mavjud.

2019–2023-yillar davomida barcha tarmoqlarda to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarining pasayish tendensiyasi kuzatildi, ayniqsa 2020–2021-yillardagi pandemik inqiroz davrida ko'rsatkichlar o'rtacha 18–25 % ga tushib ketgan. Ushbu xulosalar asosida quyidagi takliflar ishlab chiqiladi:

- birinchidan, qurilish tarmog'idagi aksiyadorlik jamiyatlariga o'z kapitali ulushini oshirish (qo'shimcha aksiyalar emissiyasi, ta'sisчилarning qo'shimcha mablag' kiritishi) va uzoq muddatli qarzlarni qayta tuzish orqali qarz yukini kamaytirish tavsiya etiladi;
- ikkinchidan, barcha AJlar uchun o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyentini (KO'AM) kamida 0,1 darajasida saqlash, joriy likvidlik koeffitsiyentini (KJL) 1,5–2,5 oralig'ida ushlab turish va moliyaviy barqarorlikni har chorakda kamida ikkita kompleks model (Altman Z» va Springate) bo'yicha baholash joriy etilsin;
- uchinchidan, davlat darajasida qurilish sohasidagi AJlar uchun imtiyozli uzoq muddatli kreditlash dasturlarini ishlab chiqish va aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan to'lov qobiliyati hamda moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini (KJL, Kmuxt, KO'AM, Z»-skor) majburiy oshkor qilish tartibini joriy etish maqsadga muvofiq;
- to'rtinchidan, kelgusida ushbu metodologiyani kichik va mikro korxonalariga moslashtirish hamda O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan milliy bankrotlik prognoz modelini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4), 589–609.
2. Beaver, W. H. (1966). Financial Ratios as Predictors of Failure. *Journal of Accounting Research*, 4, 71–111.
3. Dimitrijević, D., Milutinović, S., & Stanković, P. (2024). Determinants of the Occurrence of Financial Distress in Medium-Sized and Big Public Joint-Stock Companies. *Economic Horizons*, 26(3), 287–305.
4. Gyulasaryan, M., Matevosyan, A., Matevosyan, M., & Grigoryan, A. (2025). Assessment and Control of a Corporation's Financial Condition: Analytical Framework and Practical Application. *Journal of Banking and Financial Dynamics*, 9(6), 1–6.
5. Springate, G. L. V. (1978). Predicting the Possibility of Failure in a Canadian Firm [Unpublished doctoral dissertation]. Simon Fraser University.
6. Qurbonov, X. A. (2025). Aksiyadorlik jamiyatlarida muvozanatlashgan moliyaviy barqarorlikni boshqarish uslubiyotini takomillashtirish [Doktorlik dissertatsiyasi]. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.
7. Alhindi, A. S. J. (2026). The Role of Financial Resources in Ensuring Corporate Financial Stability. *Yangi O'zbekiston Iqtisodiyoti*, 12(14).
8. Damodaran, A. (2015). *Applied Corporate Finance* (4th ed.). Wiley.
9. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2019). *Corporate Finance* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
10. Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2017). *Financial Management: Theory and Practice* (15th ed.). Cengage Learning.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>